

A ABORDAGEM INVESTIGATIVA NO ENSINO DE BIOLOGIA: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENGAJAMENTO E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

Matheus Ferreira Melo¹

Maxwell Luiz da Ponte²

Resumo: Este trabalho discute a abordagem investigativa no ensino de Biologia, com foco nas contribuições dessa metodologia para o engajamento e a aprendizagem significativa dos estudantes. A proposta parte do pressuposto de que o ensino por investigação promove a participação ativa dos alunos, estimulando a curiosidade, o pensamento crítico e a construção do conhecimento de forma mais autônoma e contextualizada. O estudo foi feito com base no período de regência do estágio supervisionado, realizado com turmas do 2º ano do ensino médio em uma escola pública, no qual atividades investigativas foram aplicadas em sala de aula para a realização do projeto didático. Durante a aplicação, observou-se um aumento no interesse dos alunos pelos conteúdos, bem como maior envolvimento nas discussões e nas etapas do processo investigativo. Conclui-se que a análise das percepções evidencia que, quando os estudantes são convidados a investigar, formular hipóteses e buscar explicações, a aprendizagem torna-se mais significativa e dinâmica.

Palavras-chave: Biologia. Engajamento estudantil. Ensino por investigação.

1. INTRODUÇÃO

O cenário educacional atual exige que os processos de ensino e aprendizagem estejam alinhados com as demandas de uma sociedade cada vez mais dinâmica, complexa e baseada no conhecimento (Scarpa; Campos, 2018). Nesse contexto, o ensino tradicional, pautado apenas na transmissão de conteúdos e na memorização mecânica, tem se mostrado insuficiente para promover uma aprendizagem significativa e duradoura (Scarpa; Campos, 2018). Em contrapartida, metodologias ativas têm ganhado destaque por favorecerem a participação dos estudantes na construção do saber (Sasseron, 2015). Entre essas metodologias, destaca-se o ensino por investigação, que se fundamenta na ideia de que o conhecimento é construído por meio da curiosidade, da problematização, da formulação de hipóteses e da busca por explicações

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, mat.ferreira@aluno.uece.br.

² Doutor em Ciências (UNICAMP). Professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceará. Professor permanente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - PROFBIO. maxwell.ponte@uece.br.

fundamentadas, tornando o aluno, um participante ativo na construção do próprio conhecimento, em vez de um mero receptor passivo de informações (Sasseron, 2015). Sendo utilizado como abordagem didática, o ensino por investigação pode se vincular a qualquer recurso de ensino, desde que os alunos coloquem em prática o processo de investigação, sempre com o acompanhamento e orientação do professor (Sasseron, 2015).

No campo da Biologia, que lida com temas complexos e relacionados à vida cotidiana dos alunos, a abordagem investigativa torna-se especialmente relevante (Scarpa; Campos, 2018). Ela permite que os estudantes compreendam os conteúdos de forma mais contextualizada, relacionando teoria e prática, desenvolvendo competências como o pensamento crítico, a argumentação lógica, a tomada de decisões e a autonomia intelectual (Scarpa; Campos, 2018). A forma como a Biologia é ensinada pode torná-la atraente ou desinteressante para os alunos, pois a motivação e o engajamento estão ligados à maneira como os conteúdos são ensinados (Krasilchik, 2019).

Diferente de outras disciplinas das ciências da natureza, o ensino de Biologia apresenta desafios específicos em relação às suas atividades experimentais, como a necessidade de longos períodos de observação, variações nos resultados entre indivíduos, dificuldades práticas e questões éticas no uso de seres vivos, além da dependência de evidências indiretas. Esses fatores podem limitar a variedade de estratégias investigativas possíveis na disciplina, levantando a reflexão sobre as particularidades da Biologia em relação às demais ciências naturais (Trivelato; Tonidandel, 2015).

De modo geral, apesar das inúmeras potencialidades dessa metodologia, sua aplicação ainda enfrenta desafios, como a falta de formação adequada dos docentes, a limitação de recursos e a rigidez curricular, e a própria cultura escolar que não favorece o desenvolvimento de habilidades investigativas nos estudantes (Scarpa; Campos, 2018). Diante disso, este trabalho tem como objetivo discutir as contribuições do ensino por investigação para o engajamento e a aprendizagem significativa dos estudantes nas aulas de Biologia. A análise tem como base uma experiência realizada durante o período de regência do estágio supervisionado, com turmas do 2º ano do ensino médio em uma escola pública. Por meio da aplicação de uma atividade investigativa, buscou-se observar e refletir sobre as reações dos alunos diante da proposta, bem como analisar as percepções construídas ao longo da prática. O estudo pretende contribuir para o debate sobre metodologias ativas na formação de professores e reforçar a importância de estratégias didáticas que favoreçam a construção crítica do conhecimento.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação teórica

No contexto do ensino de Biologia, a abordagem investigativa tem se mostrado uma ferramenta eficaz para aproximar os estudantes dos processos próprios da construção do conhecimento científico. A criação do projeto didático foi desenvolvido com base nas experiências descritas por outros autores que aplicaram o ensino por investigação em diferentes contextos da Biologia. Trabalhos como os de Almeida, Pscheidt e Coelho (2019) e Mota *et al.* (2021) demonstram que essa abordagem pode

ser adaptada de forma criativa e eficaz, promovendo o engajamento estudantil e a aproximação com a cultura científica.

Os autores Almeida, Pscheidt e Coelho (2019), desenvolveram uma sequência didática investigativa voltada ao ensino de Botânica no ensino superior, utilizando modelos sintéticos construídos pelos próprios alunos para representar estruturas vegetais. A proposta se destaca por seu caráter inovador, ao integrar materiais sustentáveis e de baixo custo ao processo investigativo, promovendo o engajamento ativo dos estudantes e estimulando habilidades como observação, formulação de hipóteses e argumentação científica. Embora voltada ao ensino superior, a atividade é apontada pelos autores como adaptável ao ensino básico, reforçando a ideia de que o ensino por investigação pode ser uma estratégia viável e enriquecedora em diferentes níveis de ensino, desde que mediada de forma intencional pelo professor.

Uma das contribuições recentes no campo da Biologia em relação ao ensino por investigação é apresentada por Mota *et al.* (2021), que desenvolveram uma sequência de ensino investigativo voltada ao conteúdo de Ecologia, com base nos pressupostos da Alfabetização Científica. O estudo foi realizado no contexto da formação inicial de professores, evidenciando a importância de preparar licenciandos para uma prática docente reflexiva e investigativa. Os autores destacam que o ensino de Biologia deve ir além da abordagem de conteúdos factuais, promovendo o contato dos alunos com a cultura científica e os processos de construção do conhecimento. A proposta apresentada pelo grupo mostrou-se alinhada com as especificidades da Biologia, demonstrando que o ensino por investigação pode ser uma alternativa eficaz e coerente para abordar temas diversos da disciplina, inclusive na educação básica. Assim, o trabalho reforça a necessidade de planejamento pedagógico que valorize a investigação como estratégia para tornar a aprendizagem mais significativa e conectada à natureza da ciência biológica.

Ambos os estudos contribuíram significativamente para a elaboração da atividade desenvolvida neste estágio, ao demonstrarem como o ensino por investigação pode ser adaptado de forma criativa, contextualizada e eficaz, mesmo em diferentes níveis de ensino, desde que com intencionalidade pedagógica e foco na participação ativa dos estudantes. Com base nessas referências, buscou-se construir uma atividade investigativa contextualizada, voltada à realidade da sala de aula da educação básica, respeitando as especificidades da disciplina e estimulando a participação ativa dos estudantes.

2.2 Projeto didático

A proposta do projeto didático foi desenvolvida com uma turma do 2º ano do ensino médio de uma escola pública, durante o período de regência de estágio supervisionado. O projeto foi elaborado com base no ensino por investigação, sendo planejado também como estratégia de revisão para a prova, com o objetivo de estimular a participação dos estudantes e ampliar o engajamento, considerando o desinteresse demonstrado por parte de alguns alunos da turma durante a regência.

O conteúdo abordado foi sobre o sistema endócrino e a atividade investigativa consistiu em uma dinâmica baseada na análise de casos clínicos impressos em folhas, elaborados a partir de uma lista de doenças relacionadas aos hormônios. Na sequência foi utilizada a IA generativa Chat GPT para converter os dados em uma história fictícia apresentada no estudo de caso. Organizados em grupos, os alunos deveriam ler o caso apresentado, levantar hipóteses e identificar qual doença estava sendo descrita, bem como suas possíveis causas. Dessa forma, o conhecimento era mobilizado de maneira

ativa e contextualizada, exigindo raciocínio, argumentação e colaboração entre os colegas.

A aplicação do projeto didático ocorreu em sala de aula e teve duração de uma aula, o tempo se tornou limitado para a exploração e estudo mais aprofundado dos casos, mas não comprometeu a eficácia da atividade. Durante sua realização, meu papel foi o de mediador e orientador, acompanhando os grupos, esclarecendo dúvidas e conduzindo, ao final, a correção coletiva dos casos, promovendo um momento de retomada e consolidação do conteúdo.

Apesar do tempo reduzido, os alunos demonstraram grande interesse pela proposta, participando ativamente da resolução dos casos e mostrando-se mais motivados em relação ao conteúdo. A atividade, por ser diferente das práticas rotineiras, despertou a curiosidade da turma e reforçou o potencial do ensino por investigação como uma estratégia eficaz para tornar as aulas de Biologia mais significativas e envolventes.

ID	Caso
1	<p>A Energia Incontrolável de Ana: Ana tem 17 anos e vive em uma cidade do interior, onde o clima costuma ser bastante quente na maior parte do ano. Ela está no terceiro ano do ensino médio e trabalha meio período ajudando a mãe em uma pequena padaria da família. Nos últimos meses, Ana vem se sentindo diferente: apesar da rotina puxada, ela <i>não sente cansaço</i>. Na verdade, parece que tem energia de sobra o tempo todo.</p> <p>Na escola, alguns colegas notaram que ela está mais magra, mas Ana garante que continua comendo normalmente, até mais do que antes. À noite, ela mal consegue dormir — fica inquieta, com os pensamentos acelerados, e acorda suando, mesmo quando o ventilador está ligado. Ultimamente, também vem sentindo o coração bater forte, mesmo quando está sentada ou tranquila, e começou a receber comentários sobre seus olhos parecerem mais arregalados que o normal.</p> <p>Ana não dá muita importância, achando que pode ser só estresse ou ansiedade. Sua mãe também tem problemas parecidos, como cansaço constante e dificuldades com o peso, mas nunca procurou ajuda médica.</p> <p>Nome da paciente: Ana M. Idade: 17 anos Sexo: Feminino Histórico familiar: A mãe sente muito cansaço e tem problemas de metabolismo, mas nunca foi diagnosticada. Sintomas relatados:</p> <ul style="list-style-type: none">● Perda de peso rápida, mesmo comendo normalmente;● Agitação constante e dificuldade para dormir;● Suor excessivo e intolerância ao calor;● Coração acelerado, mesmo em repouso;● Olhos levemente saltados;
2	<p>O Cansaço Sem Fim de Caio: Caio tem 16 anos e mora em uma cidade litorânea onde o clima costuma ser ameno, mas nos últimos meses ele tem sentido frio o tempo todo, mesmo quando está de camiseta. Estudante do segundo ano do ensino médio, ele costumava ser ativo nas aulas de educação física e se sair bem em provas, mas ultimamente tem enfrentado dificuldades para acompanhar os conteúdos — vive distraído, sonolento e com dificuldade de concentração.</p> <p>Mesmo dormindo cedo, acorda sempre cansado. Nos intervalos das aulas, prefere sentar e ficar quieto, ao contrário de antes, quando era um dos mais agitados da turma. Sua alimentação continua a mesma, mas percebeu que está ganhando peso de forma constante. Além disso, sua pele anda mais seca do que o normal, e ele passou a usar hidratante por recomendação da mãe.</p>

	<p>Um tio dele teve problemas de saúde há alguns anos, mas ninguém da família sabe ao certo o que era — falam que pode ter sido “algo nos hormônios”. Com esses incômodos crescendo, Caio começa a pensar se pode haver algo a mais por trás de tudo isso.</p> <p>Nome do paciente: Caio B.</p> <p>Idade: 16 anos</p> <p>Sexo: Masculino</p> <p>Histórico familiar: Um tio doente na família, sem saber se era algo hormonal.</p> <p>Sintomas relatados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cansaço constante, mesmo após dormir bem; ● Ganho de peso sem mudança na alimentação; ● Sensação de frio frequente; ● Dificuldade de concentração; ● Pele seca e sonolência durante as aulas;
3	<p>A Sede Inexplicável de Eduardo: Eduardo tem 15 anos e mora na zona urbana de uma cidade grande. É um aluno aplicado e dedicado, sempre muito ativo nos esportes escolares, especialmente no time de futebol. Nos últimos dois meses, no entanto, vem passando por mudanças estranhas e desconfortáveis.</p> <p>Ele notou que está emagrecendo rapidamente, mesmo comendo normalmente — na verdade, sente fome o tempo todo. Sua sede aumentou de forma exagerada, e ele precisa sair da sala constantemente para beber água ou ir ao banheiro. À noite, levanta várias vezes para urinar, o que atrapalha seu sono. Também anda irritado, cansado, e alguns professores notaram que ele está mais distraído nas aulas.</p> <p>Durante um treino de futebol, Lucas se sentiu muito fraco e precisou sair mais cedo. Relatou à professora de Biologia que, nos últimos dias, começou a ver tudo meio embaçado às vezes. Ela sugeriu que ele contasse isso à família, pois poderia ser algo relacionado a algum problema metabólico ou hormonal por conta de sua alimentação.</p> <p>Nome do paciente: Eduardo C.</p> <p>Idade: 15 anos</p> <p>Sexo: Masculino</p> <p>Histórico familiar: Pai com pressão alta e mãe sem histórico de doenças conhecidas.</p> <p>Sintomas relatados:</p> <p>Sintomas relatados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sede excessiva e vontade de urinar com frequência; ● Cansaço constante, mesmo após dormir bem; ● Perda de peso repentina, sem mudanças na alimentação; ● Fome intensa;
4	<p>A Fragilidade de Dona Maria: Maria é uma senhora que mora com uma filha e dois netos. Costuma caminhar até a feira e gosta de cuidar das plantas no quintal. Porém, nos últimos anos, começou a sentir dores constantes nas costas, principalmente ao final do dia. Ela também notou que está mais curvada e que sua roupa parece um pouco mais comprida.</p> <p>Há cerca de duas semanas, Sônia escorregou ao descer um degrau baixo em casa. A queda não foi forte, mas ainda assim ela fraturou o punho e precisou de imobilização. A filha ficou preocupada, já que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Além disso, ela comenta que, ao subir escadas ou carregar sacolas, Sônia sente um cansaço incomum nas pernas.</p> <p>O médico da unidade básica de saúde levantou a hipótese de fragilidade óssea e pediu exames para investigar a densidade mineral óssea da paciente.</p> <p>Nome da paciente: Maria L.</p> <p>Idade: 66 anos</p> <p>Sexo: Feminino</p> <p>Histórico familiar: Não apresenta histórico de casos na família.</p> <p>Sintomas relatados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dor persistente nas costas; ● Diminuição perceptível da estatura nos últimos anos; ● Postura mais curvada; ● Fratura recente no punho após uma queda leve;

	<ul style="list-style-type: none"> • Cansaço nas pernas ao subir escadas;
5	<p>O Mistério do Rosto Inchado de Beatriz: Beatriz mora em uma cidade do interior e sempre teve uma rotina ativa. Porém, nos últimos meses, começou a perceber mudanças físicas estranhas que afetaram sua autoestima e bem-estar. Seu rosto ficou mais arredondado e inchado. Ela também notou acúmulo de gordura na parte superior das costas e no abdômen, mas seus braços e pernas permanecem finos.</p> <p>Além disso, tem sentido muita fraqueza muscular, principalmente nas pernas, o que a faz se cansar com facilidade até para subir escadas. A pele ficou mais fina e aparecem hematomas com facilidade. Nos últimos exames escolares, sua pressão arterial estava elevada, o que chamou a atenção da equipe de saúde da escola. Beatriz se sente estressada, ansiosa e tem tido dificuldades para dormir.</p> <p>Preocupada, ela comentou com o professor de Biologia, que sugeriu procurar um médico para investigar se há alguma alteração hormonal no eixo do estresse.</p> <p>Nome da paciente: Beatriz J. Idade: 16 anos Sexo: Feminino Histórico familiar: Mãe hipertensa e com histórico de obesidade; sem diagnóstico hormonal conhecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rosto arredondado e inchado • Acúmulo de gordura no abdômen e na parte superior das costas • Fraqueza muscular, especialmente nas pernas • Hematomas com facilidade e pele fina • Pressão arterial elevada, estresse, ansiedade e insônia • Ganho de peso localizado

2.3 Resultados e discussão

A aplicação do projeto didático revelou-se bastante positiva, especialmente no que diz respeito ao engajamento e à participação dos alunos. Diferentemente do comportamento observado durante a regência tradicional, em que muitos demonstravam desinteresse ou pouca participação, a proposta dinâmica despertou o envolvimento de toda a turma. Houve colaboração entre os colegas, trocas de ideias e debates em torno das possíveis respostas. Alguns estudantes surpreenderam ao demonstrarem domínio do conteúdo e interesse em esclarecer dúvidas com o professor, o que evidencia uma mudança na postura diante da aprendizagem.

A prática apresentou pontos em comum com a experiência descrita por Almeida, Pscheidt e Coelho (2019), que observaram alto nível de engajamento em sua sequência didática investigativa ao utilizarem modelos sintéticos de estruturas vegetais no ensino de Botânica. Apesar da diferença de tema e nível de ensino, ambos os projetos demonstram que a inserção de elementos práticos, criativos e mediados pelo professor pode tornar a aula mais significativa e participativa. A utilização de recursos simples, como folhas impressas com os casos clínicos, também se aproxima da proposta de materiais acessíveis apresentada pelos autores, reforçando que o ensino por investigação não depende, necessariamente, de infraestrutura sofisticada, mas de um planejamento intencional e de estratégias que estimulem o pensamento ativo dos alunos.

De forma semelhante, o trabalho de Mota *et al.* (2021) também contribui para o entendimento dos efeitos positivos dessa abordagem. Os autores destacam que o ensino por investigação permite romper com uma visão reducionista e conteudista da Biologia, aproximando o estudante da cultura científica. Essa aproximação também foi percebida no presente projeto, ao notar-se que os alunos, mesmo com pouco tempo, conseguiram mobilizar conhecimentos prévios, levantar hipóteses coerentes e refletir sobre os casos apresentados. A principal dificuldade observada em alguns grupos esteve relacionada à ausência de anotações anteriores que poderiam ter auxiliado na resolução das

situações-problema, o que demonstra a importância do hábito de estudo contínuo para a construção de hipóteses fundamentadas. Como já apontado na literatura, esses aspectos da cultura escolar são desafiadores da implementação do ensino por investigação (Scarpa; Campos, 2018). Apesar do tempo reduzido, que exigiu uma troca mais rápida entre os grupos para que todos pudessem acessar os casos, a proposta conseguiu atingir seus objetivos pedagógicos, tornando-se uma alternativa viável para promover uma aprendizagem mais ativa e contextualizada no ensino de Biologia.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a aplicação do projeto didático, baseado na resolução de casos clínicos, teve êxito em demonstrar o potencial da abordagem investigativa, despertar o interesse dos alunos, promover a participação ativa e favorecer a construção de conhecimentos de forma mais contextualizada e reflexiva. A atividade rompeu com o modelo tradicional de ensino, possibilitando que os estudantes assumissem um papel mais autônomo diante da aprendizagem, formulando hipóteses, debatendo ideias e buscando explicações fundamentadas, conforme proposto na literatura consultada.

No entanto, alguns aspectos podem ser melhorados em futuras aplicações, especialmente no que diz respeito à organização do tempo e ao preparo prévio dos alunos. O tempo limitado de uma aula comprometeu a troca mais aprofundada entre os grupos e reduziu o espaço para discussões coletivas ao final da atividade. Além disso, a falta de registros anteriores por parte de alguns estudantes evidenciou a necessidade de reforçar a importância da construção contínua de cadernos e anotações para embasar futuras investigações. Para as próximas experiências, recomenda-se prever mais de um período de uma aula para a atividade, além de orientar os alunos, desde o início, sobre a importância dos registros e da consulta ao material prévio. Essas adequações podem tornar a abordagem ainda mais efetiva e ampliar seu impacto positivo na aprendizagem.

4. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Daniel Manzoni de; PSCHIEDT, Allan Carlos; COELHO, Carolina Brandío. INOVAÇÃO EM ENSINO DE BIOLOGIA: O DESENVOLVIMENTO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ENSINO POR INVESTIGAÇÃO UTILIZANDO MODELOS SINTÉTICOS DE VEGETAIS PARA AS AULAS DE BOTÂNICA. **Inovae - Journal Of Engineering, Architecture And Technology Innovation**, São Paulo, v. 7, n. , p. 79-93, 25 abr. 2019.

KRASILCHIK, Myriam. *Prática de Ensino de Biologia*. 4 ed. rev. e ampl., 6. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2019.

MOTA, Maria Danielle Araújo et al.. **Sequência de ensino investigativo de ecologia: uma possibilidade para o ensino de biologia**. VII CONEDU - Conedu em Casa... Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <<https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/80522>>. Acesso em: 10/07/2025 21:57

SASSERON, Lúcia Helena. ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA, ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO: relações entre ciências da natureza e escola. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, [S.L.], v.

17, n. , p. 49-67, nov. 2015. FapUNIFESP (SciELO).
<http://dx.doi.org/10.1590/1983-2117201517s04>.

SCARPA, Daniela Lopes; CAMPOS, Natália Ferreira. Potencialidades do ensino de Biologia por Investigação. **Estudos Avançados**, [S.L.], v. 32, n. 94, p. 25-41, dez. 2018. FapUNIFESP (SciELO).
<http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0003>.

TRIVELATO, Sílvia L. Frateschi; TONIDANDEL, Sandra M. Rudella. ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: eixos organizadores para sequências de ensino de biologia. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, [S.L.], v. 17, n. , p. 97-114, nov. 2015. FapUNIFESP (SciELO).
<http://dx.doi.org/10.1590/1983-2117201517s06>.